

ALİŞER NEVÂÎ'NİN "BEDÂYIU'L-BİDÂYE" DİVANINDA TECNİS SANATININ KULLANIMI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Şuhratova Ohista

Şerof Reşidov adındaki Semerkant Devlet Üniversitesi
Orta Asya Halkları Dilleri ve Kültürü Enstitüsü
201. grup öğrencisi

Abduvohidova Farangiz

Şerof Rashidov adındaki Semerkant Devlet Üniversitesi
Orta Asya Halkları Dilleri ve Kültürü Enstitüsü
Yayıncılık Bölümü 405. Grup Öğrencisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19369146>

Özet: Bu makalede, Hazret Mir Alişer Nevâî'nin "Bedâyiu'l-bidâye" divanındaki gazellerde tecnis sanatının kullanımı ele alınmaktadır. Tecnisin; tecnis-i tam, tecnis-i mürekkebe, tecnis-i nakıs, tecnis-i zait, tecnis-i muzari, tecnis-i aks, tecnis-i mükerrer ve tecnis-i hattî gibi türleri ile bu sanatların Nevâî gazellerindeki belagati (ifade gücü) derinlemesine incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: tecnis-i tam, Ataullah Hüseyinî, Fununü'l-Belâga, lafzi sanatlar, manevi sanatlar, müşterek sanatlar.

Müslüman Şark poetiğinin temel bileşenlerinden biri olan; konuşmayı süsleyen sanatları, onların kendine özgü yönlerini, düşünceyi güzel ve anlamlı ifade etme yöntemlerini inceleyen bilim dalı ilm-i bedî'dir. Bu ilmin esasını, klasik şiirde ve bazen nesirde yaygın olarak kullanılan, günümüz edebiyatında da hâlâ varlığını sürdüren edebî sanatlar oluşturur. Bu bağlamda ilm-i bedî, sanâyi-i ilm (sanatlar ilmi) olarak da adlandırılır.

İlm-i bedî üzerine ilk eserler Arapça kaleme alınmış olup bunlar arasında İbnü'l-Mu'tezz'in "Kitâbü'l-Bedî" (IX. yüzyıl), Nasr bin Hasan'ın "Mehâsinü'l-Kelâm" (IX-X. yüzyıllar) ve Kudâme bin Ca'fer'in "Nakdü's-Şi'r" (X. yüzyıl) adlı eserleri yer almaktadır. İlm-i bedî, Fars-Tacik edebiyat bilminde ise zirve noktasına ulaşmıştır. Ömer Râdûyânî'nin "Tercümânü'l-Belâga" (XI. yüzyıl), Reşîdüddin Vatvât'ın "Hadâiku's-Sihr" (XII. yüzyıl), Şems-i Kays-ı Râzî'nin "el-Mu'cem" (üçüncü bölüm, XIII. yüzyıl) ve Vâhid-i Tebrizî'nin "Câmi'-i Muhtasar" (XVI. yüzyıl) gibi çalışmaları, bu alana adanmış klasik eserler olarak özel bir öneme sahiptir.

Türk dilinde ilm-i bedî meselelerinin teorik olarak ele alındığı ilk eser olarak Şeyh Ahmedî Tarâzî'nin "Fünûnü'l-Belâga" (1436-1437) risalesi gösterilebilir. Risalenin üçüncü bölümü edebî sanatların analizine ayrılmış olup burada 97 sanat türü hakkında bilgi verilmektedir.

Alişer Nevâî, ilm-i bedî üzerine müstakil bir eser kaleme almamış olsa da; "Meclisü'n-Nefâis", "Hamse", "Mahbûbü'l-Kulûb", "Muhâkemetü'l-Lugatayn" ve diğer pek çok eserinde ilm-i bedînin bazı teorik yönlerine değinmiştir. Bu eserlerin içeriğinde büyük söz üstadının bazı edebî sanatlar hakkında satır aralarında yaptığı notlar; Alişer Nevâî'nin Şark klasik poetiğini, özellikle de ilm-i bedîyi ne kadar derinlemesine bildiğinin, kendisinden önceki mevcut edebî sanatları mükemmel bir şekilde inceleyip onlara titiz bir edebiyat kuramcısı (şiirbilimci) gözüyle yaklaştığının açık bir kanıtıdır.

Hazret-i Nevâî, sadece edebî sanatlar ilmini mükemmel bilmekle kalmamış, aynı zamanda ilm-i bedînin ustalıkla kullanıldığı öyle zarif eserler vücuda getirmiştir ki bunlara şahitlik etmek mümkündür. Bunu, "Bedâyiu'l-Bidâye" divanında kullanılan tecnis türleri aracılığıyla açıkça görebiliriz.

Şeyh Ahmed Tarâzî'nin "Fünûnü'l-Belâga" adlı risalesinde tecnis sanatı şu şekilde tanımlanmıştır: "Et-Tecnisât. Tecnis odur ki; şair beyit içinde, bir yönden birbirinin cinsi olan iki kelime getirir. Bu sanat 7 türden oluşur:

Tecnis-i Tam:

Nogoh yo'luqti bir qaro ko'zluk yangoqi ol,
Oldi ko'ngulni ishva bila ko'rguzub yuzi ol.

(Aniden siyah gözlü birine rastladım, yanağı al/kırmızıydı; yüzündeki o alı/çekiciliği gösterip işveyle gönlümü aldı.)

Bu tür şöyledir; bir beyit içerisinde yazılış bakımından aynı, fakat anlam bakımından farklı iki kelime getirilir. Arap fasihlerinden şu örnek verilir: Al-mar'atus-salihatu hayyatan-tas'o, modomot hayyitan tas'o. (Kötü kadın yılan gibi hareket eder, hayatta olduğu müddetçe utandırır/rezil eder.)¹ Demek oluyor ki tecnisin yedi türü mevcuttur: tecnis-i tam, tecnis-i mürekkeb, tecnis-i nakıs, tecnis-i zait, tecnis-i muzari, tecnis-i aks, tecnis-i mükerrer ve tecnis-i hattî. Bunlardan birincisi olan tecnis-i tam, yani tam tecnis; kelimelerin şekil bakımından (Arap alfabesinde de) tamamen aynı, anlam bakımından ise farklı olmasıdır. Eğer tecnis oluşturan kelimeler aynı kelime türüne aitse mümâsil tecnis, farklı kelime türlerine aitse müstevfî tecnis adını alır.

Ey, nubuvvat xaylig'a xotam bani Odam aro,
Gar alar xotam, sen ul otkim, bo'lur xotam aro.

(Ey Âdemoğulları içindeki peygamberler topluluğunun sonuncusu/mührü; eğer diğer peygamberler bir yüzük ise, Sen o yüzüğün üzerindeki mühürsün.)

("Bedâyiu'l-Bidâye")

Bu beyitte "xotam" (hatem) kelimesi tecnis olarak kullanılmış ve şu anlamları ifade etmiştir: 1. Son, nihayet, hatime; 2. Yüzük, yüzük kaşı; 3. Mühür, damga. Beytin anlamı şöyledir: Ey Âdemoğulları içindeki peygamberler topluluğunun sonuncusu (burada Hz. Muhammed s.a.v. va O'nun son peygamber oluşu kastedilmektedir); eğer diğer peygamberler bir yüzük ise, Sen o yüzükteki mühürsün. Bilindiği üzere eski hükümdarların yüzüklerinde mühürleri bulunurdu ve o yüzük hem kıymetli taşları hem de en önemlisi, binlerce mücevherden daha üstün olan saltanat mührünü taşıdığı için çok değerli sayılırdı. Bu beyitte "xotam" kelimesinin farklı anlamları beytin sanatsal değerini artırmış ve okuyucuyu dikkatli olmaya davet etmiştir. Beytteki tecnisler aynı kelime türüne (isim) ait olduğu için mümâsil tecnis meydana gelmiştir.

Tam tecnisin bir başka türü mürekkeb (birleşik) tecnis olarak adlandırılır. Bu tür tecnislerde sesteş kelimelerden biri tek bir kelimedenden, diğeri ise iki kelimenin birleşmesinden oluşabilir.

Orazing husnun fuzun qilg'on hiloliy qosh erur,
Yoxud ul yuz sham' ini yorutqali minqosh erur.

(Yüzünün güzelliğini artıran o hilal kaşındır; yahut o yüz mumunu aydınlatmak için bir cımbız/makas gibidir.)

Bu beyitte birinci mısradaki "qosh" (kaş) kelimesi ile ikinci mısradaki "minqosh" (mumu temizleyen makas/cımbız) kelimesinin ikinci hecesindeki "qosh" kelimesi tecnis oluşturmuştur. Bu tür sesteşlik merfû (bitişik) tecnis olarak adlandırılır. Beytin anlamı şöyledir:

1 Şeyh Ahmed Hudâydâd Tarâzî. Fünûnü'l-Belâga. III. El-fannü's-sâlis fi's-sanâi'iş-şi'r / Özbek Dili ve Edebiyatı. - 2002. Sayı 2. Sayfa 78-91.

Senin yüzünün güzelliğini artıran, aya benzeyen kaşlarıdır; yahut o kaşlar yüzünün mumunu (parlaklığını) daha da aydınlatmak için bir minqosh (mum fitilini temizleyerek ışığı artıran makas) mıdır diyerek, tecâhül-i ârif sanatı aracılığıyla sevgilinin ne kadar güzel olduğu terennüm edilmiştir. Yani kaşlar, minqosha teşbih edilmiştir (benzetilmiştir): Mumun ışığını yükseltmek ve fitilini temizlemek amacıyla minqosh kullanılır ve sonuçta mum daha parlak bir nur saçar. Bunun gibi, sevgilinin güzelliğine güzellik katan şey onun kaşlarıdır denilmektedir. Zira minqosh olmazsa mumun gür yanmaması ya da sönmesi gibi, hilal kaşlar olmazsa güzellik tam ve kusursuz olmaz.

Tecnis-i zait, "artırılmış tecnis" anlamına gelir. Bu tür tecnislerde şekil bakımından birbirine yakın olan kelimelerin birinde bir veya iki harf fazla olur; eğer bu harfler çıkarılırsa, kelimenin geri kalan kısmı diğer kelimeyle her bakımdan örtüşerek tecnis-i tam oluşturabilir.

Sham' ul oy hajrida har tun kuymagim ogohidur,

Dudi ermaskim, mening holimg'a o'tluq ohidur.

(Mum, o ay yüzlü sevgilinin ayrılığında her gece yandığımdan haberdardır; mumdan çıkan duman değil, benim halime üzülp çıkardığı ateşli ahıdır.)

("Bedâyiu'l-Bidâye")

Bu beytin birinci mısrasındaki "ogohidur" (haberdardır) kelimesinin başındaki iki harf ("o" ve "g") çıkarılırsa, ikinci mısradaki "ohidur" (ahıdır/nidasıdır) kelimesiyle sesteşlik oluşur. Beytin anlamı şöyledir: Mum, benim o ay gibi (istiare sanatı yoluyla sevgili kastedilmiştir) güzelden ayrı düşerek her gece azap çektiğimi bilmektedir; mumdan yükselen duman aslında sadece bir tütme değil, benim perişan halimi görüp acıyan mumun çıkardığı ateşli feryadıdır.

Tecnis-i muzâri, tecnis sanatının bu türünde şekil bakımından birbirine yakın olan iki kelimenin başındaki, ortasındaki veya sonundaki bir, bazen de iki harf birbirinden farklı olup geri kalan kısımlar birbiriyle eşleşir.

Netib tuz etay qadkim- jismimda shikanlardur,

Naylab tuz uray damkim- bag'rimda tikanlardur.

(Nasıl edeyim de boyumu dik tutayım, zira vücudumda kırıklıklar/bükülmeler vardır; neyleyim de rahat nefes alayım, zira bağrımda dikenler vardır.)

("Bedâyiu'l-Bidâye")

Bu beyitteki "shikan" (kırık, kıvrım) ve "tikan" (diken) kelimelerinin sadece başındaki birer harf farklıdır, geri kalan kısımları ise birbirine uygundur. Beytin anlamı şöyledir: Boyumu nasıl dik tutabilirim ki, vücudumda (çektiğim acılardan dolayı) kırıklıklar ve bükülmeler mevcuttur; nefesimi nasıl kontrol edip sakinleşeyim ki, bağrıma (sevgilinin kirpiklerini temsil eden) dikenler saplanmıştı. O dikenler âşığın kalbine durmaksızın batmakta ve neticede onun ah u feryat etmesine sebep olmaktadır.

Tecnis-i Hattî, "yazım tecnisi" anlamına gelen bu sanat, Arap alfabesindeki kelimelerin noktalar dışındaki kısımlarının tam uyumuna dayanır; yani iki kelime yazıldığında sadece noktaların yerleri veya sayıları bakımından birbirinden ayrılır. Ataullah Hüseyinî'nin belirttiğine göre bu sanat türü; müzârea, müşâkele ve tashîf adlarıyla da anılagelmiştir.

Yozuqsiz, jurmsiz bedod etar fosh,

Manga ul surmasiz ko'z, vo'smasiz qosh.

(O sürmesiz göz ve rastıksız kaş; hiçbir suçum ve günahım olmamasına rağmen bana açıkça zulmediyor.)

("Bedâyiu'l-Bidâye")

Bu beyitteki "fosh" (فاش - açik, aşikâr) ve "qosh" (قاش - kaş) kelimeleri, Arap hattında "fe" (ف) ve "kaf" (ق) harflerindeki nokta farkıyla birbirinden ayrılmaktadır. Beytin anlamı şöyledir: O sürmesiz göz ve rastıksız kaş, ben suçsuz ve günahsız olmama rağmen bana açıkça zulmetmektedir. Burada sevgilinin sürme ve rastık gibi yapay süslere ihtiyaç duymayan doğal güzelliğinin, âşığı apaçık bir şekilde kederlendirdiği ve ona azap verdiği ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, Hazret-i Alişer Nevâî her bir edebî sanatı verimli va yerli yerinde kullanmıştır. Genellikle tecnis denildiğinde akla ilk olarak tuyuğ (tuyug) türü gelse de, gazellerde de bu sanat türünün kendine has bir estetik değer kazandığını görmüş olduk. Özellikle; tecnis-i tamda her bakımdan mükemmel uyum sağlayan kelimeler, tecnis-i mürekkebe birleşik veya ayrı yazılan yapılar, tecnis-i zaitte bir-iki harf fazlalığıyla ayrılan sözcükler, tecnis-i muzâride kelime bünyesindeki bazı harflerin farklılığıyla oluşan yapılar ve tecnis-i hattîde ise Arap yazısındaki sadece nokta farklarıyla birbirinden ayrılan kelimeler aracılığıyla vücuda gelen tecnis türlerini incelemiş bulunmaktayız.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alişer Nevâî. Mukammal asarlar to'plami (Külliyat). 1. Cilt. Bedâiyu'l-bidâye. Taşkent: Fan Yayınları, 1987.
2. Sirojiddinov Ş., Yusupova N., Davlatov O. Navoiyshunoslik (Nevâişinaslik). Ders Kitabı. Taşkent: Tamaddun Yayınları, 2018.
3. Şeyh Ahmed Hudâydâd Tarâzî. Fünûnü'l-Belâga. III. El-fannü's-sâlis fi's-sanâi'i-ş-ş-i'r / Özbek Dili ve Edebiyatı Dergisi. - 2002. Sayı 2. Sayfa 78-91.
4. Alişer Nevâî Eserleri Ansiklopedik Sözlüğü. 1-2. Cilt. Taşkent: Şark Yayınları, 2016.